

РАЗДЕЛ. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529014>

УДК 17

**МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В МУЗЫКЕ В СОВРЕМЕННОЙ
КУЛЬТУРЕ**

Н.С. Ананьин

А.С. Веремчук,

научный руководитель,

к.ф.н., доц.,

СПБГИКиТ,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: Моральные ценности помогают оценивать человеку происходящее в окружающем мире. Делая тот или иной поступок, необходимо смотреть на него с позиций добра и зла, понимания счастья, справедливости и любви, чтобы можно было установить связь этого поступка с общепринятой системой социальных ценностей. Благодаря этому понимаю, формируется личность, поведение в обществе, осознание себя. В данной статье речь пойдёт о влиянии музыки на моральные ценности. Различные авторы, раскрывающие тему морали в музыке, говорят о том, что музыка может быть как нравственной, так и безнравственной, кто-то считает её носителем только положительных моральных ценностей, а кто-то уверен, что музыка и мораль совершенно одинаковы по отношению друг к другу.

Выбранная тема является актуальной и показывает, как влияет развитие музыки на общество, нравственные ценности, а также реальное взаимодействия между этими сферами культуры.

Ключевые слова: музыка, моральные ценности, нравственные ценности, культура, влияние, развитие, личность, связь

MORAL VALUES IN MUSIC IN MODERN CULTURE

N.S. Ananyin

A.S. Veremchuk,

Scientific Director,

Ph.D., Associate Professor,

SPBGiKiT,

Saint Petersburg

Annotation: Moral values help a person evaluate what is happening in the world around him. When doing this or that act, it is necessary to look at it from the standpoint of good and evil, an understanding of happiness, justice and love, so that you can establish a connection between this act and the generally accepted system of social values. Thanks to this, I understand, personality, behavior in society, self-awareness are formed. This article will focus on the impact of music on moral values. Various authors, revealing the theme of morality in music, say that music can be both moral and immoral, someone considers it to be the bearer of only positive moral values, and someone is sure that music and morality are exactly the same in relation to each other. to friend.

The chosen topic is relevant and shows how the development of music affects society, moral values, as well as the real interaction between these spheres of culture.

Keywords: music, moral values, moral values, culture, influence, development, personality, connection

Каждый человек, так или иначе, подвергается влиянию музыки, но не всегда придаёт этому значение. Современная популярная музыка чаще всего не содержит сложной музыкальной формы и особой смысловой нагрузки. Также, стоит сказать о том, что современная музыка довольно ритмична подобно музыке шаманов, которые использовали ритмичное постукивание в свои барабаны (камлание) для того, чтобы войти в транс или ввести других в транс [1]. Когда человек находится в транс, он не контролирует своё сознание, а значит, что поступающая информация идет сразу в подсознание, минуя критическую оценку сознания. Получаются современные тексты и ритмы также минуют наше сознание и сразу попадают в подсознание. Таким образом можно объяснить тот факт, что любая популярная песня с лёгкостью оседает в голове и многократно повторяется. При этом музыкальные композиции порой не содержат в себе глубоких мыслей и порой не пытаются донести какую-либо мораль до слушателя. Можно проследить, что к большому сожалению, в последнее время происходит деградация

духовности, на что особенно чувствительно реагирует культура, искусство, образование. Огромный потенциал духовности, нравственности, воспитания, издавна заложенный в музыке как высшем из искусств, преподносится сегодня в наименьшей степени [2].

К проблеме нравственности музыкального искусства неоднократно обращались философы Конфуций и М. Гендель, музыковеды и музыкальные критики – Э. Ансерме и Р. Роллан, писатели – Дж. Н. Грин, Ж. Санд и Л. Толстой, выдающиеся деятели церкви – схиигумен Савва и Гвидо д'Ареццо, музыканты – Д. Кабалевский и Г. Нейгауз. Они считали музыку движущей силой человеческой души, моральность которой есть показателем нравственного состояния общества, а И. Бах, например, говорил: «Музыкант может тронуть сердце слушателя только если сам он преисполнен переживаниями. Он должен сам находиться в состоянии аффекта, который хочет передать слушателям» [3, с. 269].

Интерес к музыке заложен в природе человека. Как отмечала французская писательница Ж. Санд: «Справедливо говорят, что цель музыки – возбудить душевное волнение. Никакие другие искусства не пробуждают столь возвышенным образом благородные чувства в сердце человека, никакое другое искусство не изобразит перед духовными очами красоту природы, прелесть созерцания, своеобразие народа, бурю их страстей и тяжесть страданий» [4, с. 8-9].

Музыка не может быть отделена от духовности, от нравственности, и всякое нарушение объективных законов нравственности в музыке становится смертельно опасным для человечества, а Э. Ансерме считает что «Никто из великих композиторов никогда не раскрывал в своей музыке личные радости и горести» [5, с. 54], хотя сейчас наоборот в музыке можно увидеть много примеров выражения личных переживаний. Тайна музыки, величие, священнословие ее не от мира сего, она от иных цивилизаций, и никакие слова не могут выразить её предназначения. Считается что через музыку человек может найти себя, свою совесть и в итоге остаться наедине с ней, как в молитве. Теодор Адорно же говорит: «Музыкальная фигура не должна уходить от течения времени, то есть подвергаться варьированию (основной принцип развития нововенской школы), поскольку единообразие даёт эффект только с течением времени» [6, с. 2]. При этом, как говорит В. Медушевский: «Обучить духовности нельзя, единственное что доступно обучению – совершенствование музыкального мышления» [7]. Поэтому, в процессе развития музыкальной культуры, формуются определённые идеи:

1. Музыка является частью целостной культуры человечества. За всю историю она испытывает на себе влияние религии, науки, философии, выразительных и изобразительных видов искусства. В настоящее время существенные трансформации переживает сама мораль, а влияние

нравственности на музыку до конца не изучено, т.к. так называемые нравственные регулятивы, которым подчинялась музыкальная культура на предшествующих этапах развития мировой цивилизации – непригодны вовсе или ограниченно пригодны в современном обществе.

а. В мире произошёл переход культурных процессов, деформация системы нравственных ценностей и дальнейший путь развития морали вовсе непонятен. Общество начинает путь по осмыслению своих действий и философская рефлексия обращается к пограничным областям, ищет аналогии в других эпохах и регионах.

2. XX век привнёс стремительный рост качественно новых музыкальных явлений, композиционно сложных и амбивалентных, внутренне противоречивых в нравственном отношении [8].

3. Для того, чтобы понимать специфику музыки и нравственности, необходимо проводить исследования взаимосвязи между ними, что также поможет понять их содержание. Нравственность, например, реализуется через словесно-понятийные средства, вырастает из структур души, имеющих неязыковую (доязыковую) и непонятийную природу.

4. Для понимания молодёжью сложных связей между музыкой и нравственностью, необходимо проводить практики воспитания подрастающего поколения. Такие вещи как художественный вкус и фундаментальные нравственные потребности, должны быть сформированы в всех учебных заведениях.

К сожалению, несмотря на огромное количество существующих в настоящее время жанров, не везде закладываются те идеи и мысли, которые присутствовали в музыкальном искусстве изначально. Современная культура характеризуется диалогом между музыкой и моралью, но не всегда стремится передать высокую мысль слушателю. Иногда, всё-таки хочется, чтобы музыка и мораль вступали во взаимосвязь в целостном организме культуры, являлись бы выражением человеческой души и духа, способствовали их преображению на основе Красоты и Добра, становления человека в частности. Даже такая вольность как рекомбинация музыкальных ценностей – это использование чужих идей в своем музыкальном мире, уводит нас от той музыки, которую закладывал автор. Например, делая ремикс на классическую музыку, мы изменяем мелодию, дополняем ее своими образами, гармониями и в итоге создаём нечто совершенно другое [9].

Если мы говорим о классической музыке, то к XIX веку она стала частью системы образования и развлечением высших и средних слоев общества. Советское, а затем российское государство продолжало поддерживать классическую музыку за счет создания учреждений образования и культуры, субсидий и грантов. На настоящий момент, основная масса людей ценит качество музыки прослушиваниями,

количеством заработанных денег и уровнем популярности в чарт листах. Люди перестают задумываться о смысловой составляющей музыки и слушают то, что навязывают им популярные музыкальные сервисы. Помимо этого, как было сказано в самом начале, разные музыкальные жанры оказывают определённое влияние на психику человека. Древнегреческий философ Платон утверждал ещё в 6 веке до нашей эры, что музыка является наиболее сильным средством, влияющим на душу, тело, интеллект и здоровье человека. Учёные в последствии выявили что классическая музыка воспринимается очень легко, так как написана в ритме биения сердца человека, при прослушивании происходит нормализация сердечно-сосудистой системы. Рок музыка же, будет оказывать разное влияние – тяжёлый рок плохо воспринимается организмом и при прослушивании на высоких громкостях ведёт к ухудшению психики, а мелодичный рок наоборот, может заряжать энергией и позитивом. Поп музыка и хип хоп будут относиться к примитивным жанрам, но, если поп музыка обычно делается с уклоном на позитивный посыл, то в хип хопе могут проследиваться агрессивные и жестокие мысли, что вызывает соответствующую реакцию у некоторых людей. Тем не менее, говоря о влиянии жанров музыки на человека, мы не отвечаем на вопрос, почему музыкальное искусство, особенно в поп музыке, деградирует. Очень просто проследить разницу моральных ценностей на примере советского строя и современной России. Можно бесконечно спорить о том, где было лучше существовать музыкантам, при жёсткой цензуре или при её отсутствии, но можно заметить следующие вещи:

В СССР основными идеями песен были вечные ценности, они несли позитив, веру в лучшее и светлое будущее. Военные советские песни пронизаны верой в победу, передают эмоции и страдания того периода. В современной музыкальной индустрии поп музыки, не везде, но среди тех самых топ чартов, пропугандируется красивая жизнь, лёгкие деньги, пошлость. Слушателю показаны совершенно иные ценности, от чего в сознании людей формируются другие представления о том, как нужно жить и как нужно себя вести.

Таким образом, в теме моральных ценностей в современной музыке, встаёт философский вопрос – является ли музыкой то, что не содержит в себе каких-либо ценностей или морали или просто теперь это совершенный другой виток развития искусства?

Список литературы

- [1] Горохов А. Музпросвет. / А. Горохов. – Екатеринбург: Кабинетный учёный, 2020. 536 с.
- [2] Золтаи Д., Этос и аффект. / Д. Золтаи. – Москва: Прогресс, 1977. 376 с.
- [3] Шестаков В.П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века. / В.П. Шестаков. – Москва: Музыка, 1975. 351 с.
- [4] Санд Ж., Консуэло. / Ж. Санд. – Москва: Гослитиздат, 1955. Т.1. 397 с.
- [5] Ансерме Э. Статьи о музыке и воспоминания. / Э. Ансерме. – Москва: Сов. композитор, 1981. 278 с.
- [6] Адорно Т. Философия новой музыки. / Т. Адорно. – Санкт-Петербург: Логос, 2001. 352 с.
- [7] Медушевский В.В. Интонационная форма музыки. / В.В. Медушевский. – Москва: Композитор, 1993. 265 с.
- [8] Манулкина О. От Айвза до Адамса: американская музыка. / О. Манулкина. – Санкт-Петербург: Иван Лимбах, 2010. 827 с.
- [9] Сакмаров И. Проблемы современной музыки. / И. Сакмаров. // TJ: российское интернет-издание и агрегатор новостей. – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://tjournal.ru/music/91930-problemy-sovremennoy-muzyki-muzykalnye-kultury-vmesto-iskusstva>. (дата обращения: 11.06.21).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Gorokhov A. Muzprosvet. / A. Gorokhov. – Yekaterinburg: Cabinet Scientist, 2020. 536 p.
- [2] Zoltai D., Ethos and affect. / D. Zoltai. – Moscow: Progress, 1977. 376 p.
- [3] Shestakov V.P. The history of musical aesthetics from Antiquity to the 18th century. / V.P. Shestakov. – Moscow: Music, 1975. 351 p.
- [4] Sand J., Consuelo. / J. Sand. – Moscow: Goslitizdat, 1955. Vol. 1. 397 p.
- [5] Anserme E. Articles about music and memories. / E. Anserme. – Moscow: Sov. composer, 1981. 278 p.
- [6] Adorno T. Philosophy of New Music. / T. Adorno. – St. Petersburg: Logos, 2001. 352 p.
- [7] Medushevsky V.V. The intonational form of music. / V.V. Medushevsky. – Moscow: Composer, 1993. 265 p.
- [8] Manulkina O. From Ives to Adams: American Music. / O. Manulkina. – St. Petersburg: Ivan Limbakh, 2010. 827 p.
- [9] Sakmarov I. Problems of modern music. / I. Sakmarov. // TJ: Russian internet publication and news aggregator. – 2019. [Electronic resource]. – URL:

<https://tjournal.ru/music/91930-problemy-sovremennoy-muzyki-muzykalnye-kultury-vmesto-iskusstva>. (date of access: 11.06.2021).

© Н.С. Ананьин, 2021

Поступила в редакцию 14.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Ананьин Н.С. Моральные ценности в музыке в современной культуре // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 128-134. URL: <https://ip-journal.ru/>